

MAMLAKATIMIZDA ZARGARLIK SOHASINI O'RNI VA ZARGARLIK BUYUMLARINI YASASH

Almatova Maloxat Nurmatovna

Toshkent viloyati, Yuqori Chirhiq tumani

3-umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-toifa texnologiya fan o'qitvchisi

Annotatsiya: Zargarlik san'ati o'zbek milliy – badiiy madaniyat tarixining ajralmas kismi bulib, u xalkning olis utmishidagi oliy maksadlarini urganishda yordam beradi. Zargar ustalar tomonidan yasalgan buyumlar, ular yashagan davr san'atining uslubiy xususiyatlarini uzlarida namoyon etadilar.

Kalit so'zlar: zargarlik, zeb, buyumlar, Xiva, Qo'qon, tarix, zargarlik sanoati.

Jahon bozorida oltinning 50 foizidan ortig'i, ya'ni 2200 tonnadan ziyodi hamda kumushning 20 foizidan ko'prog'i, ya'ni 6500 tonnadan ortig'i zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishga ishlatiladi. Dunyoning zargarlik sanoati rivojlangan mamlakatlari qatoriga Italiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Frantsiya, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Turkiya kabi davlatlarni kiritish mumkin.

Ma'lumki, zargarlik san'ati o'zbek milliy, badiiy madaniyati tarixining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Uning ko'p asrlik an'analarini tiklash va takomillashtirish, mahalliy zargarlik buyumlari ishlab chiqarilishi va tizimdagi ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ichki va tashqi bozorlarda mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash, shuningdek, aholining yuqori sifatli mahalliy zargarlik buyumlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 18-maydagi "O'zbekiston Respublikasida zargarlik tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5721-sonli farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon tufayli mamlakatda mahalliy zargarlik tarmog'ini tiklash va rivojlantirish, shuningdek ishlab chiqaruvchilarga qimmatbaho metallardan foydalanish huquqi berilib, mahalliy zargarlik mahsulotlari hajmini kengaytirilishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga, ushbu farmon bilan sohada tizimli kamchiliklarning mavjudligi e'tirof etilgan holda investitsiyalarni faol jalb qilish, sifatli zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha

faoliyat yuritayotgan quvvatlarni modernizatsiya qilish va yangilarini tashkil etish, ushbu mahsulotlar eksportini kengaytirishga to'sqinlik qilib, tarmoq rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarga chek qo'yildi.

Bundan tashqari, zargarlik buyumlari ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik sub'ektlariga bir nechta xuquq va imtiyozlar berildi. Jumladan, metall xom-ashyosini (oltin, kumush va ularning parchalarini) sotib olish va ta'minlanish bo'yicha zargarlik buyumlari ishlab chiqaruvchilarga quyidagi huquqlar:

- «Navoiy KMK» DK va «Olmaliq KMK» AJdan qimmatbaho metallarni (oltin va kumush) o'lchov plastinalari ko'rinishida, shuningdek, 5 gramm va undan ortiq bo'lgan og'irlikdagi va granulalarni (qimmatbaho metallar sof og'irligiga qayta hisoblaganda) London qimmatbaho metallar birjasining tonggi fiksingi asosida milliy valyutada sotib olish;
- sotib olingan qimmatbaho metallarni boshqa zargarlik buyumlari ishlab chiqaruvchilariga sotish imkoniyatlari berildi.

Shuningdek, farmonning 3-bandiga asosan, 2019-yil 1-iyundan boshlab qimmatbaho metallarni sotib olish uchun berilgan milliy valyutadagi tijorat banklari kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarini Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshadigan, biroq kreditlar bo'yicha 5 foizlik punktdan ortiq bo'lmagan qismida qoplash uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan kompensatsiya qilish orqali mahalliy zargarlik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmi joriy etildi.

O'zbekiston Banklar assotsiatsiyasi tijorat banklari bilan birgalikda zargarlik buyumlari ishlab chiqaruvchilar qimmatbaho metallarni sotib olishi uchun qisqa muddatli revolver (qayta tiklanuvchi) kreditlarni ajratish amaliyoti kengaytirildi. Farmonning 13-bandida, ya'ni Tadbirkorlik sub'ektlariga vakolatli davlat organi tomonidan beriladigan litsenziya asosida affinaj faoliyati bilan shug'ullanishda quyidagi huquqlar: qimmatbaho metallarni sotib olish va sotish uchun birja savdolarida ishtirok etish; aholidan qimmatbaho metallarni, shu jumladan oltin izlovchilar usulida qazib olingan qimmatbaho

metallarni, zargarlik buyumlarini, ularni ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan parchalar va chiqindilarni sotib olish; mamlakatimiz har bir hududda shu jumladan Toshkent shahrida tayyor zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishdan sotishgacha bo'lgan to'liq jarayonni o'z ichiga oluvchi zamonaviy zargarlik savdo-ishlab chiqarish markazlarini tashkil etilishi nazarda tutilgan.

Shubhasiz, mazkur Farmonning qabul qilinishi zargarlik sohasida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, zamonaviy zargarlik tarmog'ini shakllantirishning uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Jumladan: O'zbekistonning turli hududlarida zargarlik san'atining ko'p asrlik an'analarini saqlash va rivojlantirishga; zargarlik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan dasturiy chora-tadbirlarni amalga oshirishni muvofiqlashtirish, ilmiy-texnikaviy, texnologik, investitsiyaviy va eksport siyosatini izchil olib borishga; tayyor zargarlik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirish va sifatini yaxshilash bo'yicha ishlarni samarali tashkil etish, uning dizaynida talab etilayotgan yo'nalishlar va texnologiyalarni o'zlashtirish, xalqaro talablarga muvofiq zargarlik mahsulotlarini sertifikatlashtirish va standartlashni ta'minlash, sifat menejmentining zamonaviy usullarini keng joriy etishga; mahsulotlarni sotish bozorlarini kengaytirish ichki va tashqi bozorlarda zargarlik buyumlariga bo'lgan narxlarni shakllantirishga; dunyo bozorlarida raqobatbardosh bo'lgan, yuqori likvidli zargarlik mahsulotlari va qimmatbaho metallar va toshlardan yasalgan san'at mahsulotlari ishlab chiqarilishini tashkil etish, to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalarini hamda zamonaviy texnologik uskunalar va innovatsiyaviy izlanishlarni tatbiq etish tajribasiga ega xorijiy investorlarni jalb etishga va qolversa, zargarlik sanoati uchun tizimli professional kadrlar tayyorlashni tashkil etish va yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirilganligi bilan ham jozibadordir.

XIV – XV asrlarda zargarlik san'ati xakidagi ma'lumotlar bizgacha goyat kam etib kelgan. Ustalar yasagan buyumlar esa kariyib saklanmagan. Bu davrlarda ishlangan bezaklar fakat devoriy rasmlar orkali miniatyura va adabiy manbalardagina bilamiz. Xukmdor va saroy ayollar boshlarida dabdabali sulton (jiga) takib yurganlar. Xokimiyat boshlikining ramzi toj bulib, u xudi taxt singari, avloddan – avlodga meros koldirganlar. XV asr boshida boy ayollarning bosh kiyimi xakida, Ispaniyadan kelgan elchi Ryui Gonzales de Klavixo batafsil

tuxtaladi: «Ayollar boshidagi kizil kiyim xuddi dubulgaga uxshaydi, bu dubulga juda baland bulib, unda durlar, yokud va feruzalar, yana turli tuman toshlar kuzga tashlanadi. Undan yukorirokda tilladan kilingan chambar xam bor, unga xam tosh va durlar kadab zeb berilgan edi. Dubulganing ustida kushksimon soyabon bulib, unga xar biri ikki enlik keladigan uchta yokut kadab kuyilgan, tepada ok sulton bulib, undan bir – biriga zar ip bilan boglab kuyilgan uchlarida tosh va durlar yarkirab turgan kush patlari kuzgacha osilib turgani»ni eslaydi.

Mazkur bosh kiyim bir oz uzgargan xolda XIX asrgacha iste'molda bulgan. XVII asrlarga kelib zargarlik buyumlarining naksh bezagi judayam murakkablashib bordi. Bu davrda Urta Osiyodagi uzaro ichki kelishmovchiliklar ziddiyatlar madaniyatga, shu jumladan zargarlik san'atining rivojlanishiga salbiy ta'sir etdi. Keyinchalik xonliklar paydo bulishi bilan xayot turmush tarzi uz iziga tusha boshladi. Bu davrlarga kelib mugil boskinchilardan sung birinchi marta oltin tangalar ishlatila boshlandi. Zargarlik buyumlari oltin kumush va boshka rangli metallardan ishlandi. Kurol aslaxalar ajoyib kimmatbaxo toshlar bilan bezatildi. XIX asr va XX asr boshlarida Urta Osiy xonliklari urtasida badiy xunarmandchilik rivojlandi, shular katori zargarlik san'ati xam tez sur'atlar bilan rivojlandi.

Xar bir zargarlik markazi uzining shakl va bezaklari bilan ajralib turuvchi, usha joy uchun xos bulgan umumiy xususiyatlarga ega zeb – ziynat buyumlarni ishlab chikargan. Boshka xunarmandchilik singari zargarlar xam oksokol, «kalantar» tomonidan nazorat kilingan. Zargarlik kasbi ugilga me'ros bulgan, ota kasbidan yuz ugirish ugil uchun kurnamaklik, shakkoklik sanalgan. Zargarlarga kupincha ularning xotinlari va kizlari kumaklashgan. Ba'zi ustalar turli xil ziynat buyumlari yasaganlar, ba'zilar fakat bir xildagi ziynat buyumlarini yasashga urganganlar.

XIX – XX asrlarda tilla, kumush, brinj, mis, kimmatbaxo toshlar, shishadan zeb – ziynat buyumlari yasalgan. Tilla asosan buyumlarga tilla suvi yuritishda foydalanilgan XX asr boshiga kelib tillani uzidan zargarlik buyumlari yasash kupaydi. Bu xol tashki dabdabadozlikga uch bulgan saroy axlining talablari natijasida yuzaga keldi. La'al, yokut va uning turlari, zumrad, xaridorgir toshlar bulgan. Tosh va ma'danlarga tilsim, mukaddas va sexr jodu deb karash bu davrda xam saklanib kolgan. Ular shifobaxsh va xoloskorlik

kudratiga ega, inson takdirini uzgartira oladi, tabiyatga xam tasir kilib, yomgir yogdirar va ekinlarni kurgokchilikdan asrab koladi, baxt saodat, boylik va omad keltiradi degan tasavvurlar, xoloskorlik, ximoya xususiyatlari deyarli barcha zeb – ziynat buyumlarida saklanib kolgan.

Mazkur zargarlik buyumlari korachadan kelgan, kora kuz, kora kosh, kora soch, ochik va extirosli, rang barang liboslarga burkalgan ayollarga muljallangan. Bosh, peshona, chakka, engsa, soch, kulok, buyin, kukrak, kultik, bel, kul, oyok va burunga muljallangan zeb ziynat buyumlari birgalikda ularning xammasi badiy ramziylik ma'nosini ochib beruvchi yaxlit ansamblni tashkil etadi. Bularning xammasi kelin kuyovlar libosini tuldirib, xonadonda tuy, bayram va boshka marosimlarda takaladi. Bu zeb – ziynat buyumlarning juda kupchilik shakl va bezaklarning tub negizi ancha oldingi asrlarda yaratilgan asarlarga borib takaladi. Zargarlik buyumlarning cheksiz xilma – xilligi kishini xayratda koldiradi. Bunchalik kup shakl va kiyofalarning kelib chikishiga inson dunyoga kelgan paytdan tirikchiligi uchun zarur bulgan oddiy mayda chuda ashyolar shunday kiyofalarni kelib chikishiga asos bulgan degan fikr tugiladi. Zargarlik buyumlari turli tuman bulib ular uziga xos nomlanadi. Boshga taxyaduzi, tumor, peshonaga tangaduzi, kulokka zirak, chakkaga bodomoy, kukrakga tumor, shavkala, sochpopuk, gajak, butun tirnok, yarim tirnok, kush duo, burunga aravak, buyinga buyin tumor, belga kamar, peshxalta, kalitbogi, kulga bilauzuk, barmok bezaklari va boshkalar bor.

Zargarlik zeb – ziynatlar bilan bezatilgan bosh kiyimi tuy liboslari ichida eng asosiy xisoblangan va u onadan kiziga meros kilib berilgan. Xorazm Amaliy san'at bulimidagi zargarlik ekspozitsiyasidagi KPN^o 1142 taxyaduzi namoishda turibdi (bu bosh kiymiga takib kuyilgan bezak). Boshka zargarlik buyumlarida bulgani singari taxyaduzida xam turli rangdagi tosh va shishalar ishlatiladi. Bu borada bir Xivalik zargar kuyidagilarni aytgan edi: «Oldingilar ziynat uchun bitta rangdagi toshlar kuyilsa chiroyli kurinadi der edilar. Birok yomon kuzdan saklanish uchun bir necha rangdagi toshlar bulmasa bulmaydi deb oldingi fikrlardan kaytganlar». Zargarlik san'atidagi kup ranglikga bulgan «Ixlos»ning sabablaridan biri rivoyat orkali anashunday izoxlanadi.

Xulosa o'rnida shuni qayd etish joizki, respublikamizda bu borada mavjud boy mineral-xom ashyo bazasidan samarali foydalangan holda zargarlik sanoatini istiqbolda Markaziy Osiyoda eng yetakchi ishlab chiqaruvchi sohalardan biriga aylantirishimiz lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adaniyotlar:

1. Xorazm zargarlik tarixi. <https://khivamuseum.uz/uz/xorazm-zargarlik-tarixi>
2. Zargarlik sohasi: uni rivojlantirish bo'yicha muhim qadam tashlandi
<https://mineconomy.uz/uz/info/2708>
3. Sobirjanovna, K. O. (2022). O'ZBEKISTON ZARGARLIK SAN'ATI. *BAHQAROLIK VA ETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAIN ILMIIY JURNALI*, 2(2), 122-124.
4. Yusupova, M., & Atabayeva, M. (2021). XORAZM SHEVALARIDAGI ZARGARLIK ATAMALARINING MAVZUIY GURUHLARI. *Студенческий вестник*, (14-6), 14-15.
5. Бердиева, Д. Ш. (2019). Роль экологической культуры в повышении экологических отношений. *Евразийское Научное Объединение*, (10-6), 455-458.
6. Бердиева, Д. Ш. (2019). ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ. *Оказова Зарина Петровна, доктор*, 82.
7. Бердиева, Д. Ш. (2019). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ-ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. In *Экология: вчера, сегодня, завтра* (pp. 88-93).
8. Бердиева, Д. Ш., & Асатов, Б. А. (2020). ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОКРУЖАЮЩЕЮ СРЕДУ. In *Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе* (pp. 22-25).
9. Тайлаков, А. А., Бердиева, Д. Ш., Караев, Г. Р., & Камолова, Ш. М. (2015). Научные основы и обоснование размещения сети мониторинга подземных вод горных массивов, предгорных зон, конусов выноса малых рек. In *Инновационные технологии в сельском хозяйстве* (pp. 55-57).
10. Бердиева, Д. Ш., & Тайлаков, А. А. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ГОРОДА ДЖИЗАКА. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*,